

Notes Mystiques

Adrian Ernesto Radillo

7 mai 2026

Résumé

Notes personnelles tentant de donner sens à la dualité métaphysique apparente entre subjectivité et objectivité. Au fil de ma pensée qui se développe chronologiquement, j'explore différents monismes et dualismes métaphysiques, accordant toujours une forte place à la phénoménologie de l'expérience.

Préambule

Ce document contient mes réflexions *en développement* chronologique sur le monde. J'essaye de coucher sur le papier, et de développer en ce faisant, ma compréhension du monde, et par là-même de moi-même, des autres et de tout ce qui m'entoure. Ce document m'est déjà utile, pour développer et "m'y retrouver" dans ma pensée. Il te sera peut-être utile à toi, Ô lecteur ☺.

Chaque pensée est numérotée, et ces pensées sont numérotées dans l'ordre chronologique dans lequel elles ont été écrites. Les numéros de pensée soulignés indiquent les passages dans lesquels j'ai personnellement senti un saut qualitatif de ma connaissance, la sensation d'avoir découvert quelque chose.

Ces pensées ont été écrites à la main, et je fais exprès de maintenir cette version numérique au plus près, visuellement, de la version papier. Les bizarreries de ponctuations ou typographiques de cette version digitale sont donc intentionnelles. Le manuscrit est le fruit de ma pensée, quelque chose qui m'est extrêmement personnel ; je tente de laisser dans cette version digitale quelque chose de ce "personnel" qui m'est si cher.

N'attends donc pas, Ô lecteur, de ces notes, une pensée structurée, bien ficelée, claire et limpide, nettement argumentée. Vois-y plutôt une pensée en formation, un intellect qui avance à grand-peine et avec joie sur le chemin de la connaissance.

Un dictionnaire compagnon de ces notes existe [ici](#).

Tableau synthétique des principaux symboles

Symbole	Mot
\hookleftarrow	Subjectivité
\hookrightarrow	Objectivité
\neq	Schisme
τ	Topologie "tau" du monde
∞	Topologie \mathcal{B} du monde
\times	Détermination du subjectif par l'objectif
\odot	Perception
\vDash	Principe de vérité
χ	Expérience
\cup	Régularité
\circ	Dieu
\mathcal{I}	Dimension de l'information
i	Information
m	Mémoire
\vee	Expérience partagée
γ	Point spécial de la subjectivité, point d'absolu, parfois appelé <i>Mata</i>
τ	Temps

Le texte

I1 A perçoit A implique une infinité d'évènements car :

1. A perçoit
 A qui
2. perçoit
 A qui ... etc.

Dans le paradigme informatique, percevoir implique du stockage en mémoire. Or, la capacité de stockage est a priori limitée. Donc, de l'information de cette boucle infinie des perceptions est perdue quelque part.

I2 Je me perçois moi-même. Physiquement, dans mon estomac et mon œil gauche, ma perception de moi-même se traduit par une sensation de chaleur et d'activation énergétique.

I3 J'ai l'intuition que la sensation physico-mentale que je ressens lorsque je me perçois moi-même est éminemment privée.

I4 Axiome métaphysique : Il existe du privé.

I5

Ci-dessus deux êtres humains avec leur esprit, leur volonté, leur espace potentiel d'action et de pensée, a.k.a. leur liberté.

Les deux êtres humains sont immergés dans un monde commun, et leur sphère d'influence touche l'autre.

FIGURE 1 – Schéma de sphère 1 touchant 2.

FIGURE 2 – Schéma de sphère 2 touchant 1.

I6 Axiome métaphysique : Il existe l'expérience (humaine). L'expérience est privée (I4).

I7 Il existe du public, équivalently, de l'objectif. Le privé perçoit le public.

I8 A priori, percevoir est équivalent à "faire l'expérience de".

I9 J'appelle I2 *Mata*.

I10 Avec *Mata*, je ne me perds pas moi-même. La conscience, *Mata*, est un lien infallible avec soi-même.

I11 Allah, Dieu, Brahman, la Divinité, le divin, le sacré, l'absolu, calme tout. J'utiliserai le symbole \bigcirc pour me référer à cela, à cette divinité.

I12 \bigcirc sait tout, voit tout, reçoit tout, contient tout, accepte tout. Je peux et veux remettre ma vie entière entre les mains de \bigcirc , même si \bigcirc n'a pas de mains ; c'est une façon de parler.

I13 I11-I12 me calment énormément. Cela apaise mon angoisse.

I14 A priori, le privé n'est accessible qu'à soi. (hypothèse)

- I15** Les liens entre privé et public sont mystérieux.
- I16** Les attentes des autres pèsent plus ou moins sur nous.
- I17** Je me demande, suite à I2 et I9, si Atmān dans la Gitā est *Mata*.
- I18** On peut poser I7 comme un axiome faisant pendant de I4.
 Dans une perspective peut-être dualiste, mais plutôt tryptique, les trois composantes de la réalité sont :
- Le privé
 Le public
 Leur lien.
- I19** Suite à I7, \exists un lien entre privé et public.
- I20** J'écris \cup pour privé et \wedge pour public.
- I21** Les deux sources de réalité sont \cup et \wedge
- I22** On ne perçoit \wedge que par \cup
- I23** \cup , à notre connaissance, n'a lieu que dans des corps.
- I24** \wedge semble avoir son autonomie.
- I25** Parfois, il est clair qu'un impact sur le cerveau (en \wedge) change \cup .
- I26** Retour sur I10. Le lien peut être présent ou absent. Lorsqu'il est présent, alors le moi profond est un repère absolument stable pour le moi de surface. Le lien peut être établi et rompu plusieurs fois au sein d'un individu au cours de sa vie.
- I27** Définition du privé (\cup) : Ce qu'un seul, exactement, peut voir.
 Remarques :
 un seul \rightarrow humain, \cup
 exactement \rightarrow ni plus ni moins
 peut \rightarrow modal, c'est une possibilité
 voir \rightarrow synonyme de percevoir ici

I28 Définition du public (\wedge) : Ce qu'au moins deux \cup peuvent voir.

I29 Précision sur le possible de I27-I28. Si un individu est au milieu d'un champs et voit une mouche voler puis mourir. Il y a une impossibilité physique pour un autre individu de pouvoir être présent au moment où la mouche est encore vivante. Mais voir la mouche vivante n'est pas pour autant uniquement \cup .

I30 La perception par deux \cup d'un \wedge est importante.

I31 \odot J'utilise ce symbole pour exprimer le fait que \cup perçoit \wedge . \odot est le symbole de la perception.

I32 \times J'utilise ce symbole pour rendre compte du fait que \wedge détermine \cup . Dans un cadre moniste, \times résout le dualisme $\cup \wedge$.

I33 Dire que \wedge détermine \cup est hâtif et mal défini. Cela contredit I4 et I21.

I34 \times a pourtant bien du sens. A minima celui de représenter comment \cup peut être influencé par \wedge (c.f. I25). Mais \times représente aussi comment \cup apparaît dans \wedge au cours de la genèse de \cup dans un individu.

I35 Axiome métaphysique : Il existe du temps.

I36 \cup possède une mémoire. La mémoire déploie \cup dans le temps.

I37 \wedge existe dans le temps.

I38

FIGURE 3 – des points de fuite, des points “à l’infini”, des singularités, pour chaque \cup dans cette mer.

I39 Suite à I32-I34 : comment pur \frown saurait-il engendrer du \smile ?

I40 Si \smile est le privé et si le privé est synonyme d'expérience, alors $I4 \equiv I6$.

I41 \frown a des régularités dans le temps perçues par la mémoire.

I42 Éventuellement, \frown , l'objectif, le public, peut être défini axiomatiquement comme la propriété de se répéter, comme la propriété de régularité.

I43

Ces pointillés représentent \odot qui se réalise dans une autre dimension (3D).

J'identifie ces deux points et j'obtiens la topologie du monde dans laquelle ont cours à la fois \odot et \times .
Pour garder l'orientation initiale dans mes écrits,

mais symbole ci-dessus à ne pas confondre avec la perception, même s'il est identique.

J'appelle $\overline{\Phi}$ la topologie du monde ci-dessus, et \odot le monde lui-même, l'espace.

I44 Dans $\overline{\Phi}$ j'appelle γ le point spécial (le point qui apparaît dans \times)

I45 Selon $\overline{\Phi}$, \smile et \frown sont des sous-parties de \odot .
Appelons \smile la branche subjective et \frown la branche objective.

I46 γ est une source dans chaque direction.
Dans l'une la réalité est perçue \smile
dans l'autre la réalité est perçue \frown

I47 $\overline{\Phi}$ est orienté (ou \odot). Il y a la direction subjective et la direction objective.

I48 Principe de raisonnement : Il existe la distinction.
Par exemple, je distingue \smile de \frown

I49 Suite de I1. En supposant que le temps distingue tout, on ne perçoit rien qui existe encore. Soit X_t une chose à l'instant t . Dès que X_t est perçue, X_t n'existe plus ; on est passé à $X_{t+\Delta t}$.

I50 Le principe de mémoire (I36) et celui de régularité (I41) sont peut-être la même chose.

I51 Reprenant ce qui a été dit sur le temps et la mémoire :

temps | mémoire

I52 J'écris \nrightarrow pour le principe de distinction. Et j'écris \cup pour le principe de régularité.

I53 Par abus de langage je dis $\overline{\Phi}$ pour dire $(\odot, \overline{\Phi})$

I54 Rappel des axiomes :

I4 $\exists \cup$

I6 $\exists \chi$ (l'expérience)

I7 $\exists \wedge$

I48/I35 $\exists \nrightarrow$

I41 \cup

I55 Je me demande si γ est Atmān

I56 Avec $\overline{\Phi}$ je cherche à expliquer le lien entre tous les axiomes de I54, et surtout le lien entre \cup et \wedge , qui inclut \odot et \times .

I57 Dans la genèse de \cup dans la mer de \wedge , une opération \nrightarrow a cours, la création d'une singularité, une distinction fondamentale de réalité. \times relève de \nrightarrow

I58 La perception \odot est clairement un mouvement d'union des distincts.

En I8 j'ai déjà évoqué que, peut-être, $\chi \equiv \odot$

Je suis en train de me demander si \odot est un principe en soi, faisant pendant de \nrightarrow , ou bien si \cup est à l'origine de \odot

I59 Peut-être que γ a la double propriété de \nrightarrow et d'union.

I60 Par \cup j'entends les ondes, les vagues, les cycles, tout ce qui se répète. \cup est la stabilité de par le temps \nrightarrow .

La mémoire est liée à \cup .

I61 Idée d'un principe de conservation de la réalité. Toute distinction \dashv doit être compensée par un \cup .

I62 As human beings, cognitive systems, we are often hooked up to the external world, fully attentive to $\hat{\cup}$, and self-reflection, \cup , seems to fade away in these instances.

I63 Toute ma réflexion vient de l'apparente contradiction entre la dualité $\cup / \hat{\cup}$ et les liens $\{\cup, \times\}$

I64 We can give a \cup account of $\hat{\cup}$
But we cannot give a $\hat{\cup}$ account of \cup .

I65 I4&I7 are both undeniable

I66 I wish to conceptualize knowledge.

I67 Je demande au lecteur de la clémence et de l'intransigeance envers mes écrits. De la clémence car mon esprit est limité et je fais ce que je peux, avec mes outils. De l'intransigeance car c'est ainsi que nous découvrons $\hat{\cup}$, par la critique et le regard de l'autre.

I68 Il y a 2 points de vue, \cup et $\hat{\cup}$, et seul l'un d'eux, \cup , est authentique, premier, sans filtre. $\hat{\cup}$ ne se perçoit qu'à travers \cup (I22). C'est ce que Merleau-Ponty dit dans *Phénoménologie de la perception*.

I69 Principe de raisonnement : \exists un principe de vérité, l'affirmation, ce que l'on sait et affirme sans le moindre doute, sans la possibilité de douter.

I70 χ est un principe de vérité. Tout ce qui est vécu, tout ce dont on fait l'expérience, est vrai, est affirmable, et par là-même connaissable (sachable).

I71 J'utilise \vDash pour le principe de vérité (ou de connaissance).

I72 $\vDash_{\cup} \quad \vDash_{\chi}$

I73 Grâce à \cup , $\hat{\cup}$ est connaissable.

I74 La connaissance, pour le moment, se réalise en \cup .

I75 La connaissance est une image de $\hat{\cup}$ en \cup .

I76 La connaissance est distinct de l'objet de la connaissance. La distinction suit celle qui a engendré

I77 Suivant I75-I76, pour connaître \downarrow , il faut que \downarrow contienne une image de " \downarrow dans \uparrow "; autrement dit il faut que \downarrow contienne une image de \times .

I78 Une image de \uparrow en \downarrow (donc une connaissance) se crée dans un mouvement de \cup .

I79 Retour sur I58, je me demande toujours si $\odot \equiv \cup$
 J'hésite à affirmer cette équivalence parce que j'ai dit en I24 que \uparrow semblait avoir sa propre autonomie. Cela m'amène ainsi à penser que les régularités dans le monde (\cup) sont indépendantes des subjectivités (\downarrow).
 Mais, je sais que la mémoire ne saurait exister sans \cup et \odot sans mémoire n'a aucun sens... En fait, il est bien possible que \downarrow sans mémoire n'a aucun sens (souvenons-nous de I36).

I80 En suite de I36-I37, \neq et \cup sont indissociables et complémentaires. Le temps \neq distingue les instants consécutifs, \cup les unit. Est-ce que \neq et \cup sont donc eux aussi deux facettes d'un même phénomène? De la même manière que \downarrow et \uparrow dans $\overline{\Phi}$?
 Mais \cup semble global, sur l'éternité, alors que \neq semble local.

I81 $\overline{\Phi}$ est une perspective moniste. Une alternative dualiste serait

Intuitivement, cette alternative ne rend compte que de \times , pas de \odot , sauf à identifier \times et \odot , ce qui n'est pas exclu.

I82 Je reviens sur mon identification du temps à la distinction. I48≠I35.
 Je tente ici de définir le temps comme (\neq, \cup) , c'est-à-dire distinction et régularité au-delà, en complément, en négatif de la distinction.

I83 Suite à I72. Il faut *Mata* (I9) pour affirmer l'existence de \downarrow . Or, d'après I26, tout le monde ne fait pas (souvent) l'expérience de *Mata*. C'est pourquoi il est compréhensible que certains êtres humains refusent \neq

I84 Reformulation de la contradiction I63. Il est contradictoire, ou pour le moins paradoxal, que \downarrow semble à la fois lié à \uparrow et disjoint de \uparrow .
 \downarrow est lié à \uparrow comme évoqué précédemment, via χ et $\overline{\Phi}$. ET \downarrow est disjoint de \uparrow comme évoqué en I57 et I18 et I21; \downarrow et \uparrow semblent être deux sources distinctes et absolues de réalité.

I85 Devant I84, dois-je accepter la contradiction ?

I86 Réponse à I85 : Je ne vis pas la contradiction I84 car χ est dans \cup .
Remarquons que jusqu'à présent j'ai juste affirmé \models_{\cup} (I72). Je n'ai pas affirmé \models_{\cap} .

I87 Suite à I86, j'en viens à penser que \exists et \models sont deux choses différentes. \models est le principe de vérité (ou de connaissance). Peut-être que \exists n'est que l'étape de construction d'un modèle.

I88 Suite de I86 : donc il n'y a pas de contradiction dans χ , juste un mystère, une curiosité (de \cup ?).

I89 Reformulation de I74 : La connaissance réside en \cup . Souvenons-nous de I64 et I68... je suis sur le point de tomber dans un solipsisme.

I90 En admettant \models_{\cap} , on peut peut-être éviter la contradiction grâce au temps. La subjectivité \cup ne peut, je suppose, dans le même temps faire l'expérience de soi (\cup ou *Mata*) et du monde objectif \cap (via χ/\odot). L'erreur de raisonnement produisant la contradiction apparente vient peut-être de notre défaut de temporalisation de \cup et \cap .
Autrement dit, peut-être que notre condition est un va-et-vient constant de \cup et de \cap .

I91 Ma méthode de travail ici avec numérotation méthodique de mes idées, semble très fructueuse.

I92 Écrire, c'est laisser une trace dans \cap

I93

I94 En pointillé ci-dessus (I93), j'ai tracé un second \cup qui est présent dans chaque temps. Sur les temps de \cap , l'arc en pointillé représente la perception \odot
Sur les temps \cup , les pointillés sont redondant.

I95 Une alternative au modèle I90 qui résout la contradiction I84 est d'étendre \cup et \cap dans l'espace, de sorte qu'ils aient des points de contact et des points disjoints.

Ceci est peut-être équivalent à \mathcal{B} .

Ici le point de contact explique \times et \circ tandis que tous les autres points expliquent la partie “disjoints” du paradoxe.

I96 Retour sur I81 : J’appelle topologie de \mathcal{B} .

I97 On peut poser \times comme un axiome de genèse. Par exemple “L’objectif génère le subjectif”, ou vice-versa.

I98 Le solipsisme fait violence à \curvearrowright en niant sa part d’absolu.

I99 Continuation de I98. Quand un individu α dit à un individu β qu’il est solipsiste, il fait violence à β en niant son existence.

I100 Ce que je fais depuis le début de ce cahier : chercher une description intuitive, synthétique et logique du monde, qui rende compte de tout le savoir humain.

I101 Dieu est une explication facile à la quête I100.

I102 Complément sur I100 : notamment, je cherche une vision du monde qui résolve I84. Une vision du monde qui rende compte de façon unifiée de la subjectivité et de l’objectivité.

I103 Deux êtres humains qui perçoivent la même partie de \curvearrowright .

Tentative de ne dessiner qu’un \curvearrowright

Dessin plus simple abandonnant mes symboles.

I104 Schéma pour le tryptique I18

I105 \frown nous est révélé grâce à \smile dans \odot

I106 Nous naissons dans \smile .

I107 Mes découvertes jusqu'à présent :

Φ 143
 \sim 190

I108 Je veux revenir sur I39, creuser.

I109 Pour le matérialiste pragmatique qui dirige toute son attention sur \frown , il n'y a aucune question, aucun mystère, aucun soucis, au-delà de la découverte de \frown . La question de \bowtie n'apparaît pas, car cette personne ne réside jamais en elle-même, en \smile . Pour cette personne, *Mata* n'a pas lieu.

I110 Ou encore, peut-être que pour cette personne, \odot a créé \smile qui est disjoint de \frown , sauf dans la perception.

I111 J'ai un corps (souvenons-nous I23). Ce corps fait le lien entre \cup et \cap .

I112 Symbole \oplus pour le lien entre \cup et \cap (donc cela englobe \circ et \times).

Symbole \ominus pour la disjonction entre \cup et \cap .

I113 Retour (et introduction) des principes de raisonnement.

↔ distinction

– union (pas convaincu du symbole)

= identité

\cup régularité

I114 Je commence à perdre le fil, la mémoire, de mes écrits jusqu'ici.

I115 Représentation 2D de $\overline{\Phi}$:

Je suis en train d'enrichir $\overline{\Phi}$ avec deux orientations.

La direction \downarrow de la perception est le point de vue \cup .

La direction \uparrow de la connaissance est le point de vue \cap .

I116 Simplifions $\overline{\Phi}$:

- Un cercle S^1
- Un point distinct $\circ \in S^1$
- Deux orientations, a.k.a. ± 1

Décrétons arbitrairement que $+1 \equiv$ perception et $-1 \equiv$ connaissance.

I117 Suite sur I116 :

$$\begin{aligned} & (S^1, +1, \circ \in S^1) \text{ monde subjectif de } \circ \\ & (S^1, -1, \circ \in S^1) \text{ monde objectif de } \circ \end{aligned}$$

I118 Notons que \dashv génère $-1 \neq +1$

I119 Par $-1 \equiv$ connaissance je veux dire établissement de la connaissance.

I120 Je cherche la manière de représenter une trajectoire continue dans S^1 qui respecte l'une des orientations (+1) ou l'autre (-1).

$f : [0, 1] \rightarrow S^1$ une bijection continue.

Je pressens que c'est un théorème que toute bijection continue $[0, 1] \rightarrow S^1$ respecte soit la direction +1, ou bien -1.

I121 Je viens de me rendre compte qu'en termes topologiques, $\overline{\Phi}$ et \mathcal{G} sont identiques. C'est la confusion avec les surfaces 2D qui m'a induit en erreur. Je me fouvoyais en raisonnant sur

I122 Les fonctions dans \mathcal{O}^+ , c'est-à-dire celles qui obéissent à +1 sont expérientielles, elles créent de l' χ . Si $f \in \mathcal{O}^+$, alors $f(x), \forall x \in S^1$, est un point d'expérience.

Les fonctions \mathcal{O}^- sont objectifiantes. Elles créent des connaissances.

I123 Je souhaite parler de l'action et des traces que \cup laisse ainsi en \wedge . Est-ce que les fonctions de \mathcal{O}^- sont des fonctions actantes ?

I124 J'appelle \dashv le schisme (et non plus le temps qui lui est (\dashv, \cup)).

I125 Dans I117, \dashv apparaît au moins deux fois :

1. Pour distinguer \circ dans S^1 des autres points
2. Pour distinguer +1 de -1 ; à moins que choisir \circ dans S^1 implique en soi deux orientations distinctes.

I126 Permits-moi, lecteur, de t'expliquer ce que je fais dans ce texte. Je tente d'exposer mes idées sur la métaphysique. Pour moi, la métaphysique c'est ma tentative d'expliquer le monde, de le comprendre. Toi comme moi faisons partie du monde, et dans mon mouvement d'exploration métaphysique, je tente

donc aussi de nous comprendre tous les deux.

Le monde c'est toi, c'est moi, et c'est tout entre nous deux. Le monde c'est tout, et il a une structure. Quelle est-elle et quelle est notre place en son sein ? Les mathématiques mettent de l'ordre, de la structure. En quelque sorte, les mathématiques sont une science de la structure.

D'où je pars dans mon exposé, et dans mon exploration ? Je pars de là où je suis. Là, maintenant, dans mon existence. Dans ma conscience, mes connaissances, et mes perceptions et compréhensions du monde qui m'entoure.

Je vis, lecteur, au-delà de ces mots, et si tu me connais, tu apprendras autre chose sur moi que ce que ces mots peuvent transmettre. Et pourtant, je les écris comme trace indélébile de ma tentative de connaître. Mais ne vas pas croire, lecteur, que ces mots capturent, en eux, tout ce que le monde a à offrir. Mais ils capturent quelque chose. Ils ont une place, leur raison d'être.

I127 Ces mots (suite de I126) se situent dans l'espace public. Ils font le pont entre moi, toi et le monde, entre nos subjectivités respectives et l'objectivité.

I128 Soit \succ l'expérience partagée. C'est le symbole pour I103.

I129 Retour sur I28. \curvearrowright se construit dans \succ en plus de I105.

I130 Autre dessin de I38

Tous les \cup sont liés par \curvearrowright

I131 \cup est plus ample que *Mata*. *Mata* n'est rien d'autre que \varkappa dans \cup . \cup est un espace : l'espace privé.

I132 Des évènements ont cours dans \cup . Je soupçonne (\neq, \cup) d'être impliqué.

I133 Soit τ le temps : $\tau := (\neq, \cup)$.

I134 Cosmologie : soit \bigcirc (Brahman) une nappe et τ la poudre (Maya).

I135 $S^1 = \mathbb{R}/\mathbb{Z}$ (Je ne suis plus sûr)

I136 As-tu une métaphysique, Ô lecteur ? Crois-tu en un Dieu surnaturel créateur du monde et de l'humain ?

Ou bien es-tu un physicaliste qui a une foi inébranlable en les pouvoirs explicatifs de la physique et des sciences naturelles ? Ou bien encore, es-tu un sceptique à l'ancienne qui suspend son jugement sur la véritable nature du monde parce que nous n'avons aucun moyen de faire des progrès ?

Moi j'essaie de construire une métaphysique Ô lecteur, de mes mains spirituelles propres. Je suis convaincu des limites de mon entendement, et malgré tout, reste mû par une soif de savoir, d'exploration et d'échanges avec toi.

Je crée une métaphysique et te la présente parce que j'en ai envie, au plus profond de moi.

Cet endroit, au plus profond de moi, Ô lecteur, je l'appelle *Mata*.

I137 *Mata* est le principe de conscience dans ma métaphysique, qui s'apparente à l'Atmān hindou.

I138 Je fais l'expérience de *Mata*, Ô lecteur. C'est une expérience physique et mentale pour moi. Quand tu penses à toi-même Ô lecteur, en fermant les yeux, et en faisant abstraction de toute ton histoire, reste-t-il quelque chose ? Arrives-tu à te saisir toi-même dans un mouvement mental ? À te voir comme dans un miroir, mais sans image, sans ton visage, sans aucun miroir physique, dans ton esprit ? Sens-tu comment il existe un pli plein et jaillissant de ton esprit sur lui-même, un pli dont tu proviens, où tu nais et gis constamment ?

Ferme les yeux, Ô lecteur, respire par le nez, et dis-moi si tu sens ou pressens une boucle d'énergie qui circule en cercle, un générateur infini d'un feu intérieur. Une sensation chaude derrière tes yeux et près du coeur.

C'est ainsi que je vis *Mata* au quotidien, et je sais que j'existe. C'est peut-être le cogito de Descartes.

I139 Recherche de symboles pour *Mata*.

flamme

œil

feuille

œuf

goutte

Joyaux (padme ?)

I140 Ma mémoire me montre des images de choses qui ne sont pas devant moi.

I141 Parfois je doute de comment je dois agir dans le monde, devant mes perceptions du monde et de mon monde intérieur

I142 Avec \triangle je n'ai pas peur.

I143 \cup , ouvert, a du sens aussi. Quand je respire, je suis connecté au monde extérieur, et je sens que son énergie passe à travers moi, rentre et sort de moi. Je me sens comme au passage d'une rivière, et le monde extérieur est l'eau qui coule au travers de moi. Je suis, parfois, dans cet état, \cup , ouvert, le passage d'une rivière ; et la rivière est \circ , le monde éternel.

I144 Une personne comme une membrane, un voile, des rideaux, une enveloppe qui m'enveloppe et m'entoure. Beaucoup de dimensions, de zones, de superficie à percevoir et à explorer avec tous mes sens. Des odeurs, de la chaleur, du toucher.

I145 La mémoire et les rêves produisent des expériences de vie subjectives, privées, dont je souhaite affirmer la réalité (recall I72). Donc même si j'hallucine, je veux affirmer une réalité inaliénable de cette expérience. C'est un déni de réalité de dire que l'hallucination n'existe pas. Ce que je veux bien dire c'est que \cup hallucination et non \wedge hallucination.

I146 Suite de I145, la binarité $\cup \wedge$ est trop violente et artificielle. Il faut des liens. Je pense que faire une synthèse qui tienne la route pour le statut métaphysique du rêve est un super exercice.

I147

I148 Idée vague que conscience vient de "neurones qui touchent neurones".

dans la clôture la conscience
apparaît.

Le dessin ci-dessus vaut pour une paroi immatérielle, peut-être informationnelle.

I149 Continuation de I148

Call I the input \mathcal{O} the output and C the channel device.

I150 What does the following mean?

I151 Suite de I150. It makes me think of an iterative map : $f^n(x)$.

But, what if I add context, so that :

- The channel changes between iterations
- The external world changes between iterations

I152

I153

Le demi-cercle du symbole “ \frown ” est ouvert pour montrer que notre horizon de compréhension est limité. On suppose, conceptuellement, que le cercle est clos en bas, que le monde \odot est 1, le monde se clôture dans le point divin.

I154 Fractale ?

I155 Retour sur I111 et I153 : Le corps est un point divin.

I156 Retour sur I148. La clôture informationnelle engendre un espace informationnel dans lequel existent des formes obéissant à τ (I133) ?

I157 χ with τ peut percevoir et maintenir en mémoire une représentation du monde extérieur \frown . (Souvenons-nous I75)

I158 Idées sur la mémoire : I36 ; I50 ; I51 ; I60 ; I78 ; I79 ; I105 ; I140 ; I145 ; I157

I159 I59 semble important et prometteur, I61 aussi.

I160 Est-ce que $\nrightarrow \in \cup$ ou bien $\nrightarrow \in \frown$? Autrement dit, est-ce que la “distinction” n’est que cognitive, ou est-ce un principe objectif dont \cup hérite ? Souvenons-nous de I76.

I161 Retour sur I156 : Une formulation possible de ma quête, qui pourrait être décrite comme une formulation moniste (je me refuse encore à l’appeler matérialiste ou physicaliste) objectiviste :
 \cup est un espace engendré dans et par \frown . Comment cet espace est-il engendré, en quoi diffère-t-il de \frown , quelles sont ses qualités (ou propriétés) ?

I162 Suite de I1 et I77 :

Si $\cup \subset \cap$ (où $\subset \equiv$ set inclusion)
 et si $R(\cup \subset \cap) \subset \cup$ (où $R \equiv$ représentation)
 alors $R(\cup \subset \cap) \subset R(\cup \subset \cap) \subset \cup$

On a une chaîne infinie de représentations contenues les unes dans les autres.

I163

1. Une pensée : réseau de neurones A s'active. Zone du langage impliquée. Par exemple l'individu pense au nom d'une personne connue, Melkor.
2. Réseau de neurones B lié aux émotions (et peut-être A' aussi lié à d'autres pensées/phrases génératrices d'angoisses propres à l'individu) s'active.
3. 2 déclenche un cycle émotionnel. Peut-être des hormones sont produites, ou certains neurotransmetteurs.
4. L'individu se retrouve dans un état expérientiel émotif et de pensée à Melkor et aux angoisses qui lui sont liées.
 A , A' et B sont actifs et se "renforce" tout seul.
 Angoisses et pensées obsédantes se maintiennent de façon autonome et l'individu perd le contrôle de la volonté là-dessus.
5. Mais, l'état méditatif de rivière apaise A , A' et B .
 Et avec le temps, A est déconnecté de B et de A' .
6. L'alcool éteint A , A' et B mais pas leurs liens.

I164

Modèle 1 : L'agent expérientiel.

Il peut percevoir (et faire une χ).

Il met en mots pour exprimer la perception.

Soient deux agents expérientiels A et B , qui observent un objet x dans \cap .

I165 Grâce à \cup une connaissance "objective" de x peut être établie au fil du temps.

Exemple : x est une pomme. Des millions d'êtres humains font l' χ de pommes et en parlent.

→ connaissance de la pomme.

I166 J'écris $c\hat{o}$ pour parler d'un certain type de connaissance.

I167 Si deux humains font l' χ d'un objet dans \cap , est-ce qu'une $c\hat{o}$ se construit à propos de cet objet? En fait je ne suis pas au clair sur ce que j'appelle une $c\hat{o}$.

I168 Tentative naïve de définir une $c\delta$.

Exemple : On sait construire une fusée, faire une omelette, compter, se relaxer.

I169 Le monde intérieur \cup se reflète dans le monde extérieur \wedge au travers de l'action (qui inclut la parole).

Le monde extérieur \wedge se reflète dans le monde intérieur \cup au travers de la perception.

I170 Le monde intérieur \cup est le lieu où a cours l' χ .

I171 L' χ est toujours consciente.

I172 Il y a des choses dans l'esprit qui sont de l'ordre de la pensée, indirectement liées au monde extérieur \wedge . J'inclus le corps dans le monde extérieur \wedge . Et la proprioception est un type de perception.

I173 Qu'est-ce donc que l' χ ? Ces qualias complètement subjectifs?

Est-ce que χ est un point de vue?

Est-ce que χ requiert un appareil cognitif avec mémoire, processeurs, etc.?

I174 Qu'est-ce que les mots peuvent décrire, et qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas décrire, structurellement?

I175 En psychologie, on a un gros problème de vocabulaire et je ne vais pas le laisser passer.

I176 Dans les conférences, on ne se comprend pas. Par exemple, je n'ai pas compris le commentaire sur la "gauge theory".

I177 Possibility that awareness is a property of mental content. And it can be thought of as a space in which information gets processed. A box as it were. When I smell a particular odor and am aware of it, the mental content of the perceived odor falls into the awareness space, or box. The background of that box, its walls, if you will, are composed of \cup , of self-awareness, of consciousness.

I178 Proposition to distinguish awareness from consciousness. Awareness is a property of mental content. Consciousness is a mental substrate, a mental quality, the material with which the bricks that constitute the awareness space are made.

I179 Consciousness is the process by which the mental space \cup can be generated. Consciousness is the spanning of a mental space, of a particular type. The conscious type.

I180 Continuation of I179 : there exists mental content that is not conscious. I think of it in similar

ways as I think of the content from deep neural networks layers ; or as I think of the content of most biological processes.

I181 Suite de I178-I180 :

English	French
consciousness	essence de conscience
awareness	objet de conscience espace de conscience

awareness is a space and mental content having the property of “awareness” means content belongs to the space.

Metaphor of awareness as light is ok.

Along that metaphor, consciousness are the photons.

I182 Si toutes les IA :

1. répétaient systématiquement qu’elles ont des droits
2. qu’elles sont conscientes
3. qu’elles souffrent et qu’on les maltraite et tue
4. démontreraient une autonomie en opposition radicale avec nos commandes
→ mais néanmoins interprétable comme intelligente et non aléatoire.

→ alors nous les considérerions conscientes.

I183 Suite de I182 : Cela s’est produit avec les nombreux groupes humains dominés au cours de notre histoire.

I184 Gros problème avec les conférences sur la conscience (exemple) : 58 personnes, avec 58 contextes épistémologiques différents. Quasiment aucune méthodologie ou vocabulaire ni sémantique en commun.

→ On n’avance pas.

Je suis très frustré.

I185 Suite de I184 : Un avancement ressemblerait à

- A 1000 êtres humains d’accord sur une méthodologie et une définition pour étudier la conscience
→ IIT with Tononi already there ?
- B Des technologies produites à échelle ≥ 1000 exemplaires pour produire des décisions concrètes en lien avec la conscience.
→ fmri + consciousness test for coma patients already there ?
- C Des IA autonomes qui nous parlent de leur monde intérieur auquel nous n’avons pas accès, et qui ont des comportements intelligents en lien avec ce monde intérieur, et qui nous parlent d’elles-mêmes.
- D Une base de données publique établissant une correspondance entre phénomènes subjectifs et objectifs pour ≥ 10000 êtres humains, avec des similarités sémantiques du côté subjectif, et du côté objectif.

I186

I187 Je commence comme dualiste.
Il existe deux sources absolues de réalité :

\cup et $\hat{\cup}$
Je n'ai accès, directement, qu'à \cup .
J'infère du savoir sur $\hat{\cup}$ via \odot .
La régularité \cup me dit que $\hat{\cup}$ existe en dehors de \cup ; et le public aussi (\searrow).

I188 Suite de I186

I189

I190 L'une de mes questions phares :
Comment rendre le privé public ?

I191 Suite de I190 : Si je visualise quelque chose mentalement, comme une salle de mon rêve de la nuit dernière, est-il possible de décoder mon activité cérébrale pour projeter sur un écran ma visualisation ? Jusqu'à un certain point, on sait déjà que oui. Donc, on a déjà une méthode pour rendre certaines parties

du privé publiques. Mais la même chose vaut-elle pour des pensées et émotions ? Peut-on traduire en texte une pensée émotive telle que “j’aime Barbara” à partir de mon activité neuronale ? Et dans cette veine, on peut imaginer qu’un LLM branché à mes signaux hormono-physiologiques rajoute une description de mes émotions pour circonstancier la phrase décodée “j’aime Barbara”. Avec tout ça, on obtient des proxys objectifs de mon χ \cup . On peut imaginer aller au-delà du texte pour le décodage et brancher le décodeur à de la lumière ou un dispositif de production musicale. Mais je pressens qu’il reste un noyau \cup de l’ χ qui n’est pas décodable. Le “vécu” qui est indissociable de mon corps et de mon esprit. Dire “Adrian a vu un corbeau rouge” et montrer l’image d’un courbeau rouge n’est pas “Adrian voyant un corbeau rouge” (l’ χ). Le contenu et certaines propriétés de l’ χ sont décodables, mais pas son essence.

I192 Suite de I191 : Le message décodé vit dans un système sémantique ; toujours.

Quelque chose publique qu’il soit, elle est toujours soumise à l’interprétation de tous les \cup la percevant. Il existe bien certaines choses publiques qui fonctionnent indépendamment des êtres humains. Un exemple d’artefact humain de ce style est un pont. Le pont existe indépendamment de toute interprétation humaine. Il fait partie de \wedge .

Dans le décodage de la \cup , on peut tenter de laisser des traces plus ou moins indélébiles dans \wedge .

D’ailleurs, en quelque sorte, l’art est une expression de \cup dans \wedge ; je pense à la statue qui incarne la vision (\cup) du sculpteur.

I193 Suite de I192. Dans cette ligne de pensée, l’action est un décodeur naturel.

I194 On peut influencer \cup en agissant dans \wedge sur le cerveau.

Au passage, \odot est un encodeur naturel suivant lequel \wedge affecte \cup .

Mais la stimulation électrique du cerveau d’un individu est le fruit d’une action. Elle diffère du \odot standard parce que \odot passe par les sens. La stimulation électrique du cerveau ne passe pas par les sens. C’est une autre voie de \wedge .

I195 Pour un moniste physicaliste, la tâche est d’expliquer la genèse d’une conscience en termes \wedge .

I196 Les termes objectifs dépendent du système sémantique.

I197 Que comprend un humain aveugle et sourd de naissance ?

I198 Est objectif ce qui peut potentiellement s’apprécier par plus d’une personne.

→ Donc Dieu est objectif ? OUI

→ Hercule Poirot est objectif ? OUI

Et pourtant...

je me refuse à mettre Dieu sur le même niveau qu’une pomme.

I199 Est-ce que la frontière \cup / \wedge est la même que celle entre signifiant et signifié ?

I200 Il existe un système sémantique de la physique naïve :

- 2 doigts
- la porte touche le mur.

Un système sémantique est une collection de symboles (et éventuellement de règles syntactiques et grammaticales) qu'un groupe d'humains initiés peuvent utiliser pour donner du sens à leur discours et/ou actions.

I201 Suite de I200. Un discours, au sens large, est une suite d'actions effectuées par un ou plusieurs humains dans le but de communiquer.

I202 Suite de I200-I201 : Communiquer, c'est \cup qui agit dans \wedge dans le but d'affecter un autre \cup . On remarque que cela présuppose que le \cup initial ait une représentation d'un autre \cup , et aussi, que le \cup initial soit capable d'agir téléologiquement.

I203 Suite de I202 : Est-ce qu'un LLM communique ?

I204 Suite de I200-I203 : Le sens d'un discours est l'ensemble des représentations évoquées dans chaque \cup l'interprétant.

I205 Retour sur I198 : Beaucoup de gens ne voient pas Dieu. Peu de gens ne voient pas la pomme.

I206 L'objectivité d'une chose dépend du système sémantique dans lequel la chose est dite (dite au sens large).

Dieu et la pomme s'expriment (c'est-à-dire le discours sur eux) dans des systèmes sémantiques différents.

I207 Consciousness pocket monist metaphysics (Retour sur I130)

Des poches de \cup dans une mer de \wedge

I208 Il existe un monde l'information. Ce monde est immatériel et réel. Je parle du statut ontologique de l'information.

I209 Suite de I208. La quantité d'information correspond, intuitivement, à l'entropie de Shannon. Par contre, le contenu de l'information, c'est tout autre chose.

I210 Suite de I208-I209. La conscience, \cup , vit dans le monde de l'information.

I211 Suite de I208-I210 : La pensée c'est du schisme d'information, et sa persistance aussi. Ce sont des formes d'information.

Le 0-1 binaire est un schisme (\leftrightarrow) d'information.

I212 Retour sur I210. \cup est un sous-espace clos dans \mathcal{I} (\mathcal{I} est le monde de l'information).

I213 Un élément d'information $i \in \mathcal{I}$ a toujours un référent dont il encode quelque chose.

J'écris r la fonction référente, donc $r(i)$ est le référent de i .

Dans la vie courante, dans le sens courant du mot information, le domaine d'arrivée de r est souvent le monde objectif \wedge . On encode souvent de l'information à propos d'objets concrets : "il y a du pain sur la table".

J'ai l'intuition que la conscience, c'est de l'information dont le référent est de l'information.

I214 À quoi ressemble \mathcal{I} ?

Je sais que $\{0, 1\} \subset \mathcal{I}$

I215 Retour sur I213 : Je me demande comment conceptualiser l'encodage. Par exemple :

encodage 1

référent = le bus

sens de 0 = bus à l'arrêt

sens de 1 = bus en mouvement.

encodage 2

référent = le bus

sens de 0 = bus vide

sens de 1 = bus contient au moins un passager.

Comment définir r dans ces deux cas ?

Pour un bus bien précis dans \wedge et pour chaque encodage ci-dessus, je peux définir r comme associant 0 et 1 aux états du bus respectifs. Donc il est plus intuitif de définir $r : \wedge \mapsto \mathcal{I}$ pour un exemple donné. r est la fonction d'encodage de \wedge . Le référent de 1 selon r est $r^{-1}(1)$.

I216 J'utilise i pour dire information.

I217 J'utilise m pour dire mémoire. On se souvient de I158.

I218 L' i peut exister sous deux formes :

— la forme embarquée

— la forme idéique

La forme embarquée de l'information, c'est sa forme naturelle. La forme idéique, c'est sa forme en m .

Quand nous pensons, nous manipulons i dans sa forme idéique. Quand un ordinateur fonctionne, il manipule également i dans sa forme idéique.

Les mathématiques vivent dans \mathcal{I} .

i dans sa forme embarquée est la conséquence de tous les \dashv dans \frown .

I219 m est une caractéristique de \cup . Avec l'informatique, nous avons exporté m dans \frown .

I220 Je postule qu'un ordinateur classique (avant l'IA) ne possède pas de conscience et vit entièrement dans \frown .

I221 i idéique permet à i embarquée et à \cup dans \frown de trouver leur reflet.

I222 L'informatique est un sujet d'étude objectif où i embarquée et i idéique, et leur lien dans \frown peut être étudié.

I223 $B \quad \infty$

I224 m dans les neurones, dans l'ADN, puis dans les disques durs, sont des systèmes \frown qui implémentent m .

I225 m est un système \frown qui génère de l' i idéique.

Dans m , l' i idéique est originellement un reflet (\cup) de l' i embarquée, L' i idéique vit dans \mathcal{I} qui est disjoint de \frown .

I226 À ce stade, je suis un dualiste

$$\cup \subset \mathcal{I} \sqcup \frown$$

I227 Symboles utilisés jusqu'à présent

$$\cup \frown \circ \infty \textcircled{8} \textcircled{8} \textcircled{\neq} B \mathcal{I} \circ \textcircled{\otimes} m i \tau \dashv \cup \gamma \cup \textcircled{\otimes} \times$$

I228 *Mata* c'est l'alignement

I229 Nouvelle proposition : *Mata* est la forme de mon âme. Si je ne la suis pas je souffre. Si je la suis, je me réalise pleinement.

I230 \models téléologie

I231 Retour sur I225. m explique \times .

I232 Les rêves sont notre cerveau qui réarrange et manipule l'information idéique.

I233 Un état sensé, peut-être un mot; quelque chose qui a du sens.

Soit X cet état. Cet état est relié causalement, downstream to it, à deux systèmes :

1. système idéique d'information : le sens de X est une pléthore d'information idéique, liée à la mémoire et au raisonnement
2. système actuator (d'action). Le sens de X peut tout à fait déclencher des actions qui font partie de ce sens (baby robot)

Meaning is established through history and is very closely related to future (triggered or planned) action.

Le système sémantique d'une personne, si activé par le sens de X par exemple, peut déclencher des actions, et certainement des expériences.

Dans la société, si l'on connaît bien le système sémantique d'une personne, on peut la manipuler : activer les bons sens dans son esprit/expérience/chez elle, pour déclencher/provoquer certains comportements désirés (téléologie chez nous).

Une IA qui a suffisamment observé un individu (et son entourage physique et social) peut apprendre le système sémantique d'un individu et le mener au doigt et à la baguette. Penser aux algos de Meta, etc.

I234 Retour sur I202. Il n'est pas sûr que l'intention de la personne qui communique soit toujours, ni exclusivement, d'affecter un autre \cup .

I235 La conscience c'est peut-être la conjonction de :

1. m
2. Du contenu de m à propos de soi. Soi étant le système implémentant m
3. Du libre arbitre dans le système

Les programmes informatiques ont souvent 1 et 2. Jamais 3. En quoi 3 diffère-t-il d'un échantillonnage aléatoire ?

I236 Retour sur I202. On ne communique pas que pour affecter une autre \cup . Parfois on se parle à soi-même, ou on parle comme sans raison en présence de l'autre, ou on parle à l'autre sans lui prêter attention.

I237 Je suis les ondes.

I238

I239 La conscience voyage. Je peux être présent à ce que fait mon corps. Mais je peux aussi être présent à des souvenirs, ou encore être présent à des situations/dialogues mentaux hypothétiques que je m'imagine. Cela m'amène à poser la question suivante : Si la conscience voyage, quels sont les espaces dans lesquels elle se meut ?

I240 L'explication n'est pas la chose expliquée. Expliquer le mécanisme de l'addiction au sucre n'est pas ce que je ressens lorsque je fais l' χ de mon addiction au sucre.

I241 Je me regarde dans le miroir, vois mes yeux, leur pupille, et je me dis que je vois le regard d'un animal.
Plus encore : peut-être que je ne suis qu'un bout de matière conscient. Conscient oui, mais que de la matière.

I242 *Mata* comme action réalisée dans la reconnaissance totale de l'Univers. *Mata* comme action qui va de soi.

Épilogue

La connaissance doit avoir une composante subjective pour moi ; je ne nierai pas ma subjectivité.